

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ - НОВЫЙ СТИЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

Нуриддинова Шахзода

Преподаватель университета информационных
технологий и менеджмента

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7857607>

Аннотация: Традиционная система образования несколько отстает от потребностей общества. Концепция современного образования определила цель профессиональной деятельности учителя - формирование у учащихся способности к успешной социализации в обществе, активной адаптации на рынке труда. Следствием этого является развитие инновационных технологий в образовании. Инновационные методы характеризуются новым стилем организации учебно-познавательной деятельности учащихся. Инновации в образовании – это инновации, инновации в содержании образования, в формах и методах обучения, во взаимоотношениях «учитель-ученик», в использовании информационных технологий в образовании, внедрении новой техники, в организации учебного процесса, процесс, управление им и т.

Ключевые слова и фразы: сила, глубина, эффективность, гибкость, оценка, объем, уровень, обмен мнениям, качество, фразеологии, усвоение знаний.

Современные учителя признают, что в развитии творческих способностей, интеллектуальной деятельности технологии проблемного обучения представляют максимальные возможности. Н.А. Менчинская, П.Ю. Гальперин, Н.Ф. Талызина, Т.В. Кудрявцев, Ю.К. Бабанский, И.Я. Лернер, М.И.Махмутов, А.М.Матюшкин, И.С.Якиманская, А.К.Мынбаева, З.М.Садвакасова. В целом можно говорить о двух группах стратегий: непосредственно влияющих на обучение и способствующих обучению. К числу первых можно отнести [1]: когнитивные стратегии, которые используются учащимися для осмысления материала, стратегии запоминания – для удержания его в памяти, компенсаторные стратегии – помогают справиться с трудностями, возникающими в процессе общения. Среди вторых – стратегии, связанные с созданием условий для обучения и способствующие преодолению психологических трудностей в овладении языком. В последние десятилетия в связи с развитием современных технологий обучения аудио- и видео-записи, компьютерные программы, дистанционное обучение стали широко внедряться в учебный процесс. Информационные технологии обогащают образовательный процесс во

многих областях знаний, в самых разных условиях обучения и на всех уровнях. В полной мере это относится к обучению иностранным языкам, особенно за рубежом, где непосредственный контакт с изучаемым языком ограничен. В рамках данной технологии обучающийся действительно становится активным субъектом образовательного процесса, самостоятельно владеющим знаниями и решающим познавательные задачи. Цель таких методик – активизировать, оптимизировать, интенсифицировать процесс познания. Инновационное обучение предполагает обязательное включение учащихся в деятельность, коллективные формы работы, обмен мнениями. Признаками инновационного обучения являются [2]:

- работа на опережение, предвосхищение развития; открытость будущему;
- целеустремленность. на личность, ее развитие;
- обязательное наличие элементов творчества;
- партнерский тип отношений: сотрудничество, сотворчество, взаимопомощь и др.

Инновации в образовании – это инновации, инновации в содержании образования, в формах и методах обучении, во взаимоотношениях «учитель-ученик», использовании информационных технологий в образовании, внедрении новой техники, в организации учебного процесса, управлении им и др. Инновационные технологии позволяют реализовать одну из основных целей обучения - дать возможность перейти от изучения предмета как системно-структурного образования к изучению его как средства общения и мышления, перевести учебно-познавательную деятельность на продуктивно-творческий уровень. Разные уровни усвоения знаний определяются их качеством, под которым понимаются определенные символы, характеристики приобретаемых знаний, умений и навыков. Например, (сила, глубина, эффективность, гибкость, эффективность и т. д.) в дополнение; оценка отражает не только объем и уровень, но и качество усвоения знаний [4]. На уроке следует использовать перспективные методические приемы по развитию творческих способностей учащихся: кластеры, вставки (при самостоятельном изучении теоретического материала), заполнение таблиц, дневник из двух частей, чтение с остановками, совместный поиск, перекрестная дискуссия, круглый стол; применять элементы ТРИЗ (технологии решения изобретательских задач): «Сюрприз!» (при знакомстве с биографией писателя), «Лови ошибку!»; классическое лекционное обучение, обучение с

помощью аудиовизуальных технических средств, тесты, метод проектов (занятия по «Литературному краеведению») [3].

Использование проектной технологии: повысит и углубит интерес детей; разовьет творческие способности учащихся через формирование компетенции в сфере самостоятельной познавательной деятельности, приобщение к чтению, развитие любознательности, расширение кругозора), критического мышления; поможет учащимся приобрести навыки работы с большим объемом информации, исследовательские навыки (видеть проблему и наметить пути ее решения), коммуникативные навыки (работа в группах). Взаимодействие с группой на уроке и вне его, обеспечение сотрудничества учащихся на уроке, учитель гуманитарных наук обязан создать атмосферу доверия, взаимоуважения между преподавателем и учащимися, вовлечь учащихся в активную самостоятельную деятельность. На уроках-зачетах возможна групповая работа, что способствует воспитанию коллективизма, создаются условия для раскрытия и проявления индивидуальных особенностей учащихся. Кроме того, на таком уроке создается атмосфера студенческого сотрудничества, а участие консультантов и ассистентов на этапе проверки обеспечивает сотрудничество между учителем и учащимися. Это связано не с языковыми причинами, а с внешними (внеязыковыми): ближайший контакт человека с окружающей средой, с ее представителями из животного мира определяет смысловое наполнение именно тех слов, которые номинируют наиболее близкие к человек [3].

Для развития интереса к историческим, этимологическим отсылкам следует включить в занятие, что может заинтересовать детей, проводить игровые формы работы: «Составь слово», «Третий лишний», «Переводчик», «Эрудит», «Собери пословицу». », «Линейка», «Подмена», «Паутина слов» и др. используют творческие эксперименты, метод проектов, нестандартные уроки, конкурсы, олимпиады. В современном (— информационном) обществе одним из бурно развивающихся методов и большой интерес у студентов вызывает использование Интернет-ресурсов как инновационного подхода к обучению. Идея использования Интернета в образовании не нова. С начала 1990-х годов национальные и международные компьютерные сети стали широко использоваться в образовательных целях. в рамках различных образовательных подходов. И студенты, и преподаватели получили возможность обмениваться информацией в режиме, не зависящем от времени и места. Новые

цифровые технологии освободили человеческий разум для более творческих задач, что способствует развитию личности. Это позволяет учащимся творчески взаимодействовать как с одноклассниками, так и с учителем [4]. Интернет можно рассматривать как «средство производства», в том числе и в образовательном процессе. Он используется и как неисчерпаемый источник информации, и как новая коммуникативная среда, в которой можно по-новому организовать учебную работу. Учитель, используя Интернет, может обновлять материал собственных учебников; самоконтроль; материалы; разместить обучающую информацию; разработать интерактивное обучение по применению различных форм контроля и организации обратной связи; провести контакты между разными членами группы; работа с гипертекстами, аудио - и видеофайлами и блогами. Учитывая психологические особенности учащихся, Те, кто испытывает определенный стресс, можно предложить построить процесс изучения и освоения фразеологии под девизом «Обучение через развлечение». Говоря о недостатках работы с использованием сети Интернет исследователи в качестве основного отмечают изоляцию учебных материалов на себе (невозможность выхода в живую сеть).

Этот недостаток можно преодолеть, направляя учащихся в определенные сегменты Интернета, связанные с изучаемыми темами. Инновационный подход к обучению позволяет организовать процесс обучения таким образом, чтобы ученик был и доволен, и полезен, не превращаясь в просто развлечение или игру. И, может быть, именно на таком уроке, как сказал Цицерон, «глаза слушателя загорятся против глаз говорящего». Еще Александр Адамский [3] утверждал, что: «Только наивный или заблуждающийся человек может полагать, что инновационная педагогика является универсальной заменой традиционным методам обучения». Эту проблему можно решить следующим образом. Необходимо, чтобы традиционные и инновационные методы обучения находились в постоянной взаимосвязи и дополняли друг друга. Эти два понятия должны существовать на одном уровне.

Используемая литература:

1. Атапина Т.В. Мультимедийные дидактические средства на уроке. Москва: Педагогика-Пресс. № 4 2009
2. Выготский Л.С. Педагогическая психология. -М.: Педагогика-Пресс. 1996.

3. Гершунский Б.С. Компьютеризация в сфере образования: проблемы и перспективы. -М.: Педагогика, 1987.
4. Доманский В. А. Литература и культура. Культурологический подход к изучению литературы. М., 1999.

